

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

обществе. Его интерпретация требует учёта не только лингвистических, но и социокультурных факторов, что делает данный концепт важным объектом междисциплинарного исследования.

Список литературы:

1. Богданович Г.Ю. Русский язык в аспекте проблем лингвокультурологии. М.: Флинта. Наука., 2017. Стр.92.
2. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. М.: Флинта. Наука., 2004. Стр.129.
3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. М.: Флинта., 2018. Стр.71.

UO'K: 373.24

KLAX PEDAGOGIKASI: NAZARIY ASOSLAR, AMALIYOT VA QIYOSIY TAHLIL

<https://zenodo.org/records/17070893>

Adilova Noila Baxridin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Zamonaviy G'arbiy Yevropa pedagogik yondashuvi sifatida shakllangan Klax pedagogikasining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Ushbu konsepsiyaning asoschisi Antje Bostelmann tomonidan 1990-yilda Germaniyada yaratilgan va u san'atga yo'g'rilgan ta'lim muhiti asosida rivojlangan. Klax pedagogikasi o'zining "fraktal modeli" orqali to'rta asosiy tamoyilga – individuallashtirilgan o'quv yo'li, ijtimoiy hamjamiyat, autentik tarbiyachi va shakllantirilgan muhitga tayanadi. Pedagogik yondashuvning asosi bolani mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol va mas'uliyatli inson sifatida shakllantirishga qaratilgan. Maqolada Klax pedagogikasining Montessori, Fro'bel, Vigotskiy va Reggio Emilia kabi klassik yondashuvlardan ilhom olgani, biroq o'ziga xos, zamonaviy integratsion tizimga aylangani yoritib beriladi. Modelning Germaniya va Shvetsiyadagi amaliy qo'llanilishi, ta'lim muassasalari va pedagog kadrlarni tayyorlashdagi o'rni ham ko'rsatib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: *Klax pedagogikasi, Antje Bostelmann, fraktal modeli, zamonaviy ta'lim, individuallashtirilgan yondashuv, ijtimoiy hamjamiyat, autentik tarbiyachi, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, Reggio Emilia, Montessori, maktabgacha ta'lim, pedagogik innovatsiya*

Аннотация. *Анализируются теоретические и практические аспекты педагогики Клакс, которая возникла как современный западноевропейский педагогический подход. Концепция была создана в Германии в 1990 году основателем этой концепции Антье Бостельманн и развивалась на основе образовательной среды, ориентированной на искусство. Педагогика Клакс через свою «фрактальную модель» базируется на четырех основных принципах — индивидуализированный путь обучения, социальное сообщество, аутентичный педагог и структурированная среда. Основа педагогического подхода направлена на формирование ребенка как самостоятельного мыслителя, социально активной и ответственной личности. В статье подчеркивается, как педагогика Клакс вдохновляется классическими подходами, такими как Монтессори, Фребель, Выготский и Реджо-Эмилия, но развилась в свою собственную, современную, интегративную систему. Также указывается практическое применение модели в Германии и Швеции, ее роль в образовательных учреждениях и подготовке педагогических кадров.*

Ключевые слова: *педагогика Клакса, Антье Бостельманн, фрактальная модель, современное образование, индивидуальный подход, социальное сообщество, аутентичный педагог, компетентностно-ориентированное образование, Реджо-Эмилия, Монтессори, дошкольное образование, педагогические инновации.*

Abstract. *The theoretical and practical aspects of Klax pedagogy, which has emerged as a modern Western European pedagogical approach, are analyzed. The concept was created in Germany in 1990 by the founder of this concept, Antje Bostelmann, and developed on the basis of an educational environment focused on art. Klax pedagogy, through its "fractal model", is based on four main principles - an individualized learning path, a social community, an authentic educator, and a structured environment. The basis of the pedagogical approach is aimed at forming a child as an independent thinker, socially active, and responsible person. The article highlights how Klax pedagogy is inspired by classical approaches such as Montessori, Froebel, Vygotsky, and Reggio Emilia, but has developed into*

its own, modern, integrative system. The practical application of the model in Germany and Sweden, its role in educational institutions and the training of pedagogical personnel, is also indicated.

Keywords: *Klax pedagogy, Antje Bostelmann, fractal model, modern education, individualized approach, social community, authentic educator, competency-based education, Reggio Emilia, Montessori, preschool education, pedagogical innovation.*

Klax pedagogikasi – G‘arbiy Yevropada shakllangan zamonaviy pedagogik yondashuv bo‘lib, uning bosh maqsadi hayotda o‘z zimmasiga mas‘uliyat olishga qodir, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy faollikka ega shaxslarni tarbiyalashdir. Ushbu konsepsiyaga 1990-yilda pedagog va rassom Antje Bostelmann tomonidan Berlin shahrida asos solingan bo‘lib, dastavval xususiy san‘at to‘garagi va maktabdan keyingi bolalar markazi sifatida boshlangan va keyinchalik maktabgacha ta‘lim muassasalari hamda maktablarga ega yirik ta‘lim tarmog‘iga aylangan. Klax pedagogikasi keyingi o‘n yilliklarda muallif va uning jamosi tomonidan muntazam ravishda takomillashtirilib, hozirgi zamon talablari va madaniy o‘ziga xosliklarni hisobga olgan holda rivojlantirib borildi.

Klax pedagogikasining paydo bo‘lishi va nazariy asoslari. Klax pedagogikasi asosi Antje Bostelmann nomi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u mazkur yondashuvning asoschisi va g‘oya muallifidir. Bostelmann xonim Germaniyada malakali tarbiyachi hamda tasviriy san‘at sohasi vakili sifatida faoliyat ko‘rsatgan va 1990-yilda “Klax” nomli ta‘lim muassasasini tashkil etgan. Dastlab mazkur muassasa bolalar uchun xususiy rassomchilik maktabi va kunning ikkinchi yarmida bolalarni parvarishlash markazi sifatida ish boshlagan bo‘lsa, bugungi kunga kelib “Klax” Yevropa miqyosida faoliyat yurituvchi ta‘lim guruhiga aylangan – uning tarkibida bir nechta go‘dakkona (0–3 yoshli bolalar uchun), maktabgacha ta‘lim bog‘chalari va hatto maktablar ham mavjud (Germaniya va Shvetsiyada). Demak, Klax pedagogikasi ilk paydo bo‘lishidayoq san‘atga yo‘g‘rilgan innovatsion muhitda shakllanib, keyinchalik keng qamrovli ta‘lim tizimi sifatida kengaydi. Bu yondashuvning yaratilishidagi asosiy g‘oya – bolani tarbiyaviy jarayon markaziga qo‘yish, ya‘ni barcha pedagogik faoliyatni bolaning imkoniyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari atrofida tashkil etishdir.

Klax pedagogikasining “fraktal” modeli: to‘rtta asosiy ustun va ularning mazmuniy komponentlari tasvirlangan (qizil – Individuallashtirilgan o‘quv yo‘llari; yashil – Ijtimoiy hamjamiyat; to‘q sariq – Haqiqiy tarbiyachi; ko‘k – Shakllantirilgan muhit). Markazda Klax pedagogikasining oliy maqsadi – “mas‘uliyatni o‘z zimmasiga oluvchi inson”ni voyaga yetkazish tamoyili aks ettirilgan.

Klax pedagogikasi to‘rtta ustuvor tamoyilga tayangan holda amalga oshiriladi: Individuallashtirilgan o‘quv yo‘llari – har bir bolaning o‘z qiziqishlari, qobiliyatlari va rivojlanish sur‘atiga mos ravishda bilim va ko‘nikmalar egallashini nazarda tutadi; Ijtimoiy hamjamiyat – ta‘lim jarayoni insonlararo muloqot va hamkorlikda kechishini ta‘kidlaydi, bunda tarbiyalanuvchilar o‘zaro hurmat, hamjihatlik va umumiy qoidalarga rioya qilish asosida o‘rganadi; “Haqiqiy” tarbiyachi (autentik kattalar) – pedagog bolani qo‘llab-quvvatlovchi, uning shaxsiga hurmat bilan yondashuvchi va o‘zini doimiy ravishda rivojlantiruvchi hamroh sifatida namoyon bo‘lishini anglatadi; Shakllantirilgan (maxsus tashkil etilgan) muhit – bolalarni o‘qitish va tarbiyalash uchun estetik jihatdan mazmunli, xavfsiz va rag‘batlantiruvchi ta‘lim muhitini yaratish muhimligi e‘tirof etiladi. Ushbu to‘rt “ustun” o‘zaro uyg‘un holda ta‘lim jarayonini tashkil etib, “mas‘uliyatli inson”ni shakllantirishga xizmat qiluvchi yaxlit tizimni hosil qiladi [1].

Klax pedagogikasining nazariy asosida kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv yotadi. Boshqacha aytganda, ushbu ta'lim konsepsiyasi bolaning puxta bilim olishi emas, balki hayotiy muhim kompetensiyalarni rivojlantirishiga ko'proq urg'u beradi. Klax maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablari uchun maxsus uzluksiz tarbiyaviy dastur ishlab chiqilgan bo'lib, unda bolaning muayyan yosh oralig'ida egallashi lozim bo'lgan kompetensiyalar majmui bosqichma-bosqich bayon etiladi. Klax nazariyasiga ko'ra, har bir bola o'ziga xos va takrorlanmas o'quv trajektoriyasiga ega: shu sababdan ta'limiy yutuqlarni baholashda bolani nafaqat tengdoshlari bilan solishtirishdan voz kechilib, balki uning shaxsiy o'sish dinamikasi va individualligi asosida yondashiladi. Klax pedagogikasida bola atrofni o'z qiziqishi bilan tadqiq etuvchi, o'zi kashf etuvchi subyekt sifatida qaraladi. Bola tabiatdan bilimga intiluvchan va qobiliyatli tarzda tasavvur qilinadi, pedagogning vazifasi esa uni rag'batlantirish, qulay sharoit yaratish va o'z mustaqil izlanishlariga yo'naltirishdan iboratdir. Shunday qilib, Klax nazariyasi bolaning rivojlanish imkoniyatlariga yuksak ishonch bildiradi va ta'lim jarayonini shaxsga moslashtirilgan holda loyihalashtiradi.

Klax pedagogikasining Reggio Emilia yondashuvi bilan bog'liq tomonlari ham diqqatga sazovordir. Reggio Emilia (Italiya) maktabgacha ta'lim modelida "bola-o'qituvchi-muhit" teng ahamiyatli "uchinchi o'qituvchi" konsepsiyasi mavjud bo'lib, unda muhit bola rivojlanishining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Klax konsepsiyasidagi "shakllantirilgan muhit" tamoyili ayni shu g'oyaga mos keladi – Klax muassasalaridagi muhit bolalarni o'rganishga undaydigan ilhomlantiruvchi muhit bo'lishi lozim deb qaraladi. Reggio yondashuvida bolalar loyihalar orqali erkin ijod qilishadi, ular g'oyalarni turli materiallar yordamida ifoda etishadi (ko'pincha "atelier" – studiya tamoyili). Klax amaliyotida ham loyihaviy-ta'limiy faoliyat asosiy usullardan bo'lib, bolalar biror mavzu bo'yicha kichik guruhlarda loyiha ustida ishlashadi, natijada qo'g'irchoqlar teatri, rasmlar ko'rgazmasi kabi mahsulotlar yaratiladi. Farqli jihati shuki, Reggio Emilia an'anaviy baholash va o'quv rejalarini minimum darajada qo'llasa, Klax pedagogikasi doirasida aniq belgilangan kompetensiyalar rejasi mavjud va tarbiyachilar mazkur reja asosida bolalarning yutuqlarini baholab boradilar. Shunday bo'lsa-da, har ikki yondashuv ham bola ijodiy potensialini e'zozlaydi va ularning mustaqil fikrlashi va o'z ifodasini topishiga imkon yaratadi.

Klax pedagogikasi o'z zamirida ilgari shakllangan ko'plab pedagogik oqimlarning ilg'or g'oyalarni mujassam etadi. Vigotskiyning ijtimoiy o'rganish nazariyasi, Montessori va Reggio Emilia kabi konstruktiv yondashuvlar Klax konsepsiyasida o'ziga xos tarzda uyg'unlashgan. Biroq Klax pedagogikasi ushbu g'oyalarni zamonaviy talablarga mos holda birlashtirib, kompetensiyaga yo'naltirilgan yangi tizim yaratgani bilan ajralib turadi. Bu tizimda an'anaviy yondashuvlarga xos bo'lgan ba'zi elementlar qayta ko'rib chiqilgan: masalan, o'quv jarayonini rejalashtirishda nafaqat bolaning erkinligi, balki uning javobgarligi va jamoaga integratsiyasi ham e'tiborga olinadi; tarbiyachi roli esa passiv kuzatuvchidan ko'ra, aktiv fasilitator (hamkorlikda yo'naltiruvchi) sifatida talqin etiladi. Shu sababli Klax pedagogikasini XXI asr pedagogik talablariga moslashgan integrativ yondashuv deb baholash mumkin.

Klax pedagogikasining kuchli va zaif jihatlari. Klax pedagogikasining kuchli tomonlari – eng avvalo, uning insonparvarlik va zamonaviylik ruhida ekani bilan bog'liq. Mazkur yondashuv har bir bolaga individuallik nuqtai nazaridan yondashib, undagi ijodkorlik va muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantirishni bosh maqsadlardan biri sifatida belgilaydi. Haqiqatan, hozirgi davrda jamiyat uchun muhim bo'lgan kompetensiyalar – mustaqil fikrlash, yangicha g'oyalar yaratish, muammoga yechim topa olish – Klax tizimida bolalarga yoshligidanoq singdirib

boriladi. Ta'kidlanganidek, ijodkorlik "ta'limning yonilg'isi" bo'lib, qiziqarli va samimiy muhitda o'sgan bola bilimlarni oson va ishtiyoq bilan o'zlashtiradi. Klax pedagogikasi bolalarda shunday ijodiy tafakkur va keng fikrlash doirasini shakllantirishga xizmat qilishi bilan qadrlidir [2].

Bundan tashqari, Klax konsepsiyasi to'laqonli shaxs tarbiyasiga qaratilgani bilan ham ahamiyatli – u nafaqat akademik bilimlar, balki ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar (social competence) hamda o'zini-o'zi rivojlantirish qobiliyatlari (self-organization)ni ham birdek rivojlantirishga intiladi. Mazkur yondashuv bolani jamoa a'zosi sifatida shakllantiradi: o'zgalarga hurmat, hamkorlikda ishlay bilish, qoidalarga rioya qilish kabi fazilatlar Klax muhitida kundalik hayotning bir qismiga aylanadi. Shu tariqa, Klax tarbiyalanuvchilari tolerantlik va ochiqlik kabi qadriyatlarga ega, turli madaniyat va dunyoqarashlarga hurmat bilan qaraydigan shaxslar bo'lib yetishadi. Globallashuv jarayonida bunday sifatlar juda muhim ekani ilmiy tadqiqotlarda ham qayd etiladi – xilma-xillikka ochiq va tanqidiy fikrlay oladigan yoshlar turli ijtimoiy muhitlarga oson moslashadi va jamiyatda muvaffaqiyat qozonadi.

Klax pedagogikasining yana bir muhim afzalligi – innovatsiyalarga ochiqligi va moslashuvchanligidir. U an'anaviy ta'lim shakllariga berilib qolmay, doimiy ravishda rivojlanib boradi: yangi ilmiy izlanishlar, ta'lim texnologiyalari integratsiya qilinadi, o'z amaliyotini tahlil qilish va takomillashtirishga katta e'tibor beriladi. Masalan, Klax tizimi doirasida pedagoglar har yili o'z faoliyat natijalarini tahlil qilib, kamchilik va yutuqlarini muhokama qiladi, malaka oshirish kurslari orqali yangi yondashuvlarni o'zlashtiradi. Bu jarayon "o'rganuvchi tashkilot" tamoyiliga muvofiq ravishda kechadi va natijada Klax muassasalari o'z tajribalarini boshqalar bilan baham ko'rish orqali ham boyitadi. Klax guruhi ichki monitoring o'tkazib, ota-onalar va bolalarning fikrini o'rganib borishi ham uning kuchli tomoni bo'lib, bu orqali tizim ichida sifatni oshirish ustida ishlanadi [3].

Shu bilan birga, tanqidiy nuqtai nazardan qaralganda, Klax pedagogikasida e'tiborga molik ba'zi zaif jihatlar va cheklovlar ham mavjud. Birinchidan, bu yondashuv hanuz ilmiy hamjamiyatda yetarlicha chuqur o'rganilmagan bo'lib, asosan G'arbiy Yevropa, xususan Germaniya doirasida keng yoyilgan. Masalan, Rossiya ta'lim jamoatchiligi orasida Klax pedagogikasi yaqindagina tanishtirila boshlandi va u hali keng ommaga notanish hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, Klax tizimining samaradorligi va ta'sirini global miqyosda mustaqil ilmiy tadqiqotlar bilan asoslash uchun hali ko'proq vaqt va izlanishlar zarur. Hozirgacha e'lon qilingan adabiyotlarning aksariyati Klax tizimining o'z amaliyotchilari yoki unga yaqin mutaxassislar tomonidan yozilgan bo'lib, mustaqil empirik tadqiqotlar bazasi nisbatan cheklangan. Bu esa ayrim tadqiqotchilar va mutaxassislar tomonidan tanqid qilinadi – ya'ni Klax pedagogikasini "ilmiy jihatdan yetarlicha dalillanmagan yangi oqim" deb baholovchilar ham uchraydi.

Ikkinchidan, Klax pedagogikasi ko'p jihatdan avvalgi mashhur konsepsiyalar asosida shakllangani sababli, ayrim mutaxassislar uni tamomila yangi yondashuv emas, balki mavjud nazariyalarning zamonaviy interpretatsiyasi sifatida ko'rishadi. Haqiqatan ham, Klax nazariyasidagi asosiy kategoriyalar – bolani rivojlantirishda muhit va jamiyat ahamiyati, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish, ijodiy ta'lim – ilgariroq Froebel, Dewey, Montessori, Vygotskiy asarlarida turli shakllarda talqin etilgan. Klax pedagogikasi ushbu tushunchalarni o'z tilida qaytadan nomlagan va bir tizimga solgan, deyish mumkin. Biroq bu kamchilikdan ko'ra, bir jihatdan kuchli taraf hamdir: Klax ilg'or g'oyalarni birlashtirish orqali sintezlangan model yaratgan, lekin tanqid nuqtai nazardan qaralganda, uning original ilmiy konseptlar bazasi biroz umumiy ko'rinishi ham mumkin.

Uchinchidan, Klax pedagogikasining amaliy joriy etilishi yuqori malakali, ijodkor pedagog kadrlarni talab qiladi. Har bir tarbiyachi "autentik" bo'lishi, o'z ustida ishlashi, bolaga nisbatan individual yondashishi lozimligi ushbu metodikaning muvaffaqiyat kalitidir. Shu bois, agar pedagoglar yetarli darajada motivatsiyaga ega bo'lmasa yoki an'anaviy uslubdan chiqishni istamasa, Klax tizimi kutilgan samarani bermasligi mumkin. Ayrim kuzatuvlarga ko'ra, Klax muassasalarida tarbiyachilarning ish yuklamasi va o'z-o'zini tahlil qilish majburiyati yuqoriligi ba'zan kadrlar almashuviga sabab bo'ladi – bu ham tizim uchun zaiflik bo'lishi mumkin. Buni bartaraf etish uchun Klax guruhi doimo o'z xodimlarining farovonligiga e'tibor qaratib, ularga qulay mehnat sharoiti yaratishga intiladi (masalan, Bostelmann bir necha marta yilning eng yaxshi ish beruvchisi mukofotiga sazovor bo'lgan).

To'rtinchidan, Klax yondashuvi ba'zan ota-onalarning an'anaviy kutilmalariga to'g'ri kelmasligi mumkin. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ba'zi ota-onalar Klax bog'chalari va maktablaridagi ta'limni tushunishda qiyinchilikka duch kelganlar. Masalan, ota-onalar qoidalarning ko'pligi va bolalarga qo'yilgan ayrim cheklovlar haqida shikoyat qilishgan yoki "farzandim kunduzgi mashg'ulotda aniq bir mahsulot yaratib kelmadi" (rasm, hunarmandchilik ishlarini nazarda tutib) deb norozi bo'lgan holatlar uchragan. Ba'zilari esa Klax maktablarida akademik bilim berilishiga yetarlicha e'tibor yo'q, faqat ijodiy o'yin bilan band bo'linadi degan xavotirni bildirgan. Klax muassasalari bunday tanqidiy fikrlarga jiddiy yondashib, ota-onalar bilan muloqotni kuchaytirishga intilishgan. Xususan, Berlin Klax bog'chalaridagi real voqealardan kelib chiqib tayyorlangan maxsus qo'llanmada ota-onalar bilan yuzaga keladigan tushunmovchiliklar va ularni hal etish tajribasi yoritilgan. Unda keltirilishicha, Klax ma'muriyati ota-onalarning noroziliklarini bolalar manfaatini ko'zlab, muhokama va hamkorlik orqali bartaraf etishga harakat qilgan – masalan, ortiqcha qoidalar qayta ko'rib chiqilgan, ota-onalarga Klax yondashuvi tamoyillari tushuntirilgan, bog'cha hayoti haqida ochiq axborot berish yo'lga qo'yilgan. Bu tajribalar Klax tizimi ota-onalar bilan sheriklikni ham o'z pedagogikasining bir qismi sifatida ko'radi va tanqidlarni rivojlanish uchun imkoniyat sifatida qabul qilishini ko'rsatadi [4].

Yuqoridagi tanqidiy tahlildan ko'rinadiki, Klax pedagogikasiga doir ilmiy jamoatchilik fikrlari bir qancha qirralarga ega. Ba'zi olim va amaliyotchilar Klaxni mustaqil va istiqbolli pedagogik yo'nalish sifatida e'tirof etib, uning kompetensiyaga yo'naltirilgan, shaxsni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi tamoyillarini yuqori baholashadi. Shu bilan birga, boshqa mutaxassislar uning konsepsiyasini avvalgi g'oyalarning davomi deb hisoblab, hali yetarlicha ilmiy asosga ega emasligini ta'kidlashadi. Lekin umumiy xulosa shuki, Klax pedagogikasi – zamonaviy ta'lim ehtiyojlariga muvofiq holda shakllangan jahon pedagogik tafakkurining bir qismi bo'lib, u borasidagi bahs-munozaralar ham pedagogika fanining rivojiga xizmat qiladi [5].

Yuqoridagi tahlillar asosida, Klax pedagogikasini zamonaviy pedagogik konsepsiya sifatida chuqur ilmiy-nazariy negizga ega va amaliy tajribada sinovdan o'tgan model deyish mumkin. Uning paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi bir nafar fidoyi pedagog – Antje Bostelmann nomi bilan bog'liq bo'lib, 1990-yillardan boshlab Germaniyada boshlangan ushbu tashabbus bugungi kunda xalqaro miqyosda tanilayotgan ta'lim yo'nalishiga aylandi. Klax nazariyasi bolaning shaxs sifatidagi cheksiz salohiyatiga ishonch g'oyasini ilgari suradi va ta'lim jarayonida bolaning shaxsiy ehtiyoj hamda qiziqishlarini inobatga olishni birlamchi vazifa sifatida ko'rsatadi. Individuallashtirilgan o'qitish, ijtimoiy hamkorlik, pedagogning autentik roli va o'quv muhiti dizayni kabi tamoyillar orqali Klax tizimi bolalarda hayotiy muhim

kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Klax pedagogikasi amaliyotda o'zining samaradorligini ko'rsatib kelmoqda: uning bog'chalari va maktablari bitiruvchilari ijodkor, mustaqil fikrlovchi, jamoada ishlay oladigan va o'qishga ishtiyoqmand shaxslar sifatida e'tirof etilmoqda. Bu yondashuvning Montessori, Reggio Emilia, konstruktivizm kabi mashhur pedagogik oqimlar bilan mushtarak jihatlari ko'p, biroq u ulardan olingan g'oyalarni integratsiya qilish orqali o'ziga xos, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim modelini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Klax pedagogikasining muvaffaqiyati uning holis va tanqidiy yondashuvlarga ochiqligiga ham bog'liq – tizim doimo takomillashadi, o'z faoliyatini tahlil qilib boradi va yangiliklarni qabul qiladi. Klax pedagogikasi ilmiy tadqiq qilinishi lozim bo'lgan yondashiv, kontseptsiya hisoblanadi. Uning uzoq muddatli samaradorligi, turli madaniy va milliy muhitlardagi qo'llanilish imkoniyatlari kabi masalalar hali to'liq o'rganilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karebina, O.P. (2022). Klax-pedagogika i osnovnye printsipy doshkol'nogo obrazovaniya (FGOS DO) // Obshchestvo: sociologiya, psikhologiya, pedagogika, №11, 2022. – S.137–141.
2. Bostelmann, A. (n.d.). Die Klax-Pädagogik – Das Kind im Mittelpunkt. Klax.de rasmiy veb-sayti.
3. Bostelmann, A. (n.d.). Antje Bostelmann – Klax Pädagogik asoschisi haqida ma'lumot. Bananenblau.de noshirlik sayti
4. Engelbrecht C. The Four Important Basic Elements of Klax-Pedagogy and the Professional Training of Educators. – 23rd EECERA Conference, Tallinn, 2013.
5. Klax School Berlin (2025). Modern Education from the First Grade to the Abitur. Klax.de (Ingliz tilidagi rasmiy sahifa).

UO'K 373.2:37.09(075)

ZAMONAVIY DIDAKTIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING ANALITIK VA IJODIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK ZARURATI

<https://zenodo.org/records/17070897>

Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarda analitik va ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish masalalari yoritilgan. Analitik fikrlash o'quvchilarning muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ularga ilmiy asoslangan yechimlar topish salohiyatini belgilasa, ijodiy fikrlash esa yangilikka intilish, kreativ g'oyalarni ilgari surish qobiliyatini anglatadi. Maqolada didaktik yondashuvlarning mazmuni, ularning o'quvchilarning fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va metodlar orqali bu jarayonni samarali tashkil etish yo'llari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *didaktika, yondashuv, analitik fikrlash, ijodiy fikrlash, bo'lajak o'qituvchi, kompetensiya, metodologiya*

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы развития аналитических и творческих способностей будущих учителей на основе современных дидактических подходов. Аналитическое мышление определяет способность студентов анализировать проблемные ситуации и находить научно обоснованные решения, а творческое мышление подразумевает способность стремиться к новаторству и выдвигать творческие идеи. В статье анализируется содержание дидактических подходов, их роль в развитии мыслительных способностей студентов, а также способы эффективной организации этого процесса с использованием современных технологий и методов.*

Ключевые слова: *дидактика, подход, аналитическое мышление, творческое мышление, будущий учитель, компетентность, методика*

Abstract. *This article discusses the issues of developing analytical and creative skills in future teachers based on modern didactic approaches. Analytical thinking determines the ability of students to analyze problem situations and find scientifically based solutions to them, while creative thinking means*

